

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

LEMUEL G. DEROMOL, MALT

Special Science Teacher I

Philippine Science High School

Northern Mindanao Campus, Lanao del Norte

Balo-i, Lanao del Norte

[DOI 10.5281/zenodo.17406941](https://doi.org/10.5281/zenodo.17406941)

Estrangherong Wika sa Sariling Bansa

Kapag pumasok ka sa malalaking pribadong paaralan sa mga pangunahing lungsod sa Pilipinas ngayon, mapapansin mong karamihan sa mga mag-aaral ay gumagamit ng wikang Ingles sa kanilang araw-araw na pakikipag-usap. Bagaman ang pagiging matatas sa wikang Ingles ay senyales ng pandaigdigang kakayahan, nagbabadya rin ito ng panganib na unti-unting pagtalikod sa wikang pambansa. Kung magpapatuloy ang mga susunod na henerasyon sa labis na paggamit ng Ingles at hindi na pinagtuunan ng pansin ang wikang Filipino, baka darating ang panahon na maging banyaga ang wikang pambansa sa mismo nitong lupa.

Marami sa mga Pilipino ngayon ang mas komportable sa paggamit ng Ingles kaysa sa Filipino. Hindi lamang ito nakikita sa larangan ng akademya at propesyon, pansin din ito sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa pamilya at mga kaibigan. Namamayani ang Ingles sa edukasyon, midya, at mga usaping agham. Higit lalo sa mga Pilipinong napabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ayon kay Manalastas (2022), ang mga Pilipinong kabilang sa upper at middle class na bihasa sa Ingles ay madalas magpalaki ng mga anak na katulad din nila ang antas ng kasanayang pangwika.

Ilang mga pag-aaral na ang nagpatunay na may suliranin ang iilang kabataang Pilipino sa kasalukyan sa wikang Filipino. Natuklasan nina Ocangas at Gawahan (2025) na nahihirapan ang mga mag-aaral sa pag-unawa ng mga tekstong nakasulat sa Filipino dahil sa limitadong bokabularyo. Iniuugnay nila ito sa kagustuhan ng mga mag-aaral na gamitin ang Ingles sa araw-araw na komunikasyon at sa mga pelikulang kanilang pinapanood. Nabanggit din nina Lamorinas et al. (2025) na mas pinipili ng mga mag-aaral ang Ingles dahil sa mga benepisyong nakikita nila sa pandaigdigang komunikasyon, oportunidad sa trabaho, at dominasyon nito sa digital na midya at edukasyon. Ang mga plataporma katulad ng YouTube at TikTok ay nagiging espasyong higit na ginagamit ang Ingles bilang praktikal at tanggap na wika.

Ramdam ang suliraning ito ng mga guro sa asignaturang Filipino sa mga malalaking pribado at science high school. Iilan sa kanilang mga tinuturuan ay mga batang mula pagkabata ay nakalantad na sa Ingles, at marami sa kanila ay ito na ang unang wikang natutuhan sa tahanan. Ayon kay Bernardo (2008), ang mga mag-aaral na higit na nakikinabang sa edukasyong Ingles ay yaong may mataas na antas ng kasanayan sa wika at lumaki sa kapaligirang mayaman sa mga materyales at gamit na Ingles. Dahil dito, nahaharap ang mga guro sa hamong tulungan ang dalawang uri ng mag-aaral nang walang sapat na gabay mula sa mga kinauukulang ahensiya.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Naranasan ko mismo ang ganitong sitwasyon bilang guro ng Filipino. Nang una akong nagturo sa isang malaking pribadong paaralan ng aming lungsod, nagulat ako na may mga mag-aaral na hindi makabuo ng simpleng pangungusap sa Filipino. May ilan pang hindi makaunawa ng mga simpleng panuto sa klase sa Filipino. Nang subukan kong hanapan ng solusyon ang problemang ito, lumapit ako sa program supervisor ng Filipino sa aming dibisyon. Subalit nagulat ako nang malaman na walang umiiral na silabus, gabay, o manwal mula sa kagawaran para sa mga ganitong mag-aaral.

Maaaring sa pananaw ng iba na hindi ito malaking isyu dahil kakaunti lamang ang mga mag-aaral na ganito sa ngayon. Subalit kahit kaunti pa sila, nararapat pa ring pagtuunan ito ng pansin. Ang mga mag-aaral na ito ay nakararanas ng pagkadismaya at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Hindi nila kasalanan ang kanilang kahinaan sa wika. Maraming salik ang nakaapekto rito, tulad ng kapaligiran sa tahanan, media exposure, at sistema ng edukasyong higit na pinahahalagahan ang Ingles. Sa halip na magturuan kung sino ang dapat sisihin, mas mainam na tanggapin ang katotohanang umiiral na ito at maghanap ng konkretong tugon. Kung mananatiling walang aksiyon, posibleng dumami pa ang mga mag-aaral na may mababang kasanayan sa Filipino.

Mahalagang pagtuunan ng pansin ng Department of Education (DepEd) at Commission on Higher Education (CHED) ang ganitong sitwasyon. Dapat silang bumuo ng mga instruksiyonal na programang makatutulong sa mga guro ng Filipino sa pagtuturo sa mga mag-aaral na hirap sa wika. Kailangang mabigyan ng mga pagkakataon sa pagsasanay ang mga guro. Sa tulong ng tamang pagsasanay at suporta, makabubuo ang mga guro ng mga estratehiyang angkop sa mga mag-aaral na mas bihasa sa Ingles kaysa sa Filipino. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang pagsulong ng inklusibong edukasyon sa wika.

Bawat mag-aaral ay karapat-dapat matutong gamitin ang sariling wika. Bagaman tila mabigat at dagdag pasanin ang pagsagawa ng differentiated instruction, napatunayan na ng mga guro ng Filipino ang kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Sa wastong pagsasanay at suporta, magagawa nilang mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral na ito sa Filipino. Ang pagtugon sa isyu ay makatutulong sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Kapag pinahahalagahan at ginagamit ng kabataan ang wikang pambansa, pinangangalagaan din nila ang kanilang kultura at pagkakaisa bilang mamamayan.

Kung hindi kikilos ang mga guro at tagapagpatupad ng patakaran, mas maraming kabataan ang lalaking hindi marunong gumamit o umunawa ng simpleng Filipino. Upang maiwasan ito, kailangang bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong gamitin nang may kumpiyansa ang Filipino. Dapat ding mabigyan ang mga guro ng mga kasangkapan at materyales na makatutulong sa pagtuturo para angkop nilang magabayan ang mga mag-aaral na ito. Ang pagpapanatiling buhay ng wikang Filipino sa mga silid-aralan ay pagpapanatili rin ng ating pagkakakilanlan bilang bansa. Muli, iwasan nating umabot ang panahong maging banyaga ang wikang pambansa sa sarili nitong bayan.